

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ АЛЬВЕОЛИТА**Абдуалимов Д.М., Олимов А.Б., Маннанов Ж.Ж.**

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Целью данного исследования было оценить эффективность применения коллагеновых покрытий в сочетании с антибактериальными препаратами в лечении гнойных осложнений после удаления зубов. В исследование были включены пациенты, разделенные на три группы: основную группу (ОГ), получавшую лечение с использованием Альвостаза и коллагеновых покрытий, и две контрольные группы, получавшие стандартное лечение с использованием пасты на основе эвгенола и йодоформа (КГ-1) и коллагеновой губки "Коллост®" (КГ-2). Результаты показали, что в основной группе лечение было более эффективным, характеризовалось меньшей интенсивностью боли, более быстрым заживлением и снижением уровня воспаления по сравнению с контрольными группами.

Ключевые слова: альвеолит, коллагеновые покрытия, антибактериальные препараты, заживление ран, лечение гнойных осложнений, послеоперационный период, противовоспалительное лечение, раневой экссудат, болевой синдром.

OPTIMIZATION OF METHODS FOR THE PREVENTION AND TREATMENT OF ALVEOLITIS**Abdualimov D.M., Olimov A.B., Mannanov J.J.**

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of collagen coatings in combination with antibacterial drugs in the treatment of purulent complications after tooth extraction. The study included patients divided into three groups: the main group (OG), receiving treatment with the use of Albostaz and collagen coatings, and two control groups receiving standard treatment with eugenol and iodoform paste (CG-1) and the collagen sponge "Collost®" (CG-2). The results showed that the treatment in the main group was more effective, characterized by lower pain intensity, faster healing, and reduced inflammation levels compared to the control groups.

Keywords: alveolitis, collagen coatings, antibacterial drugs, wound healing, treatment of purulent complications, postoperative period, anti-inflammatory treatment, wound exudate, pain syndrome

АЛЬВЕОЛИТНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ВА ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ**Абдуалимов Д.М., Олимов А.Б., Маннанов Ж.Ж.**

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқотнинг мақсади тиши олиб ташилангандан кейин юзага келадиган йирингли асоратларни даволашда коллаген қопламаларни антибактериал препаратлар билан бирга қўлаш самарадорлигини баҳолашдан иборат бўлди. Тадқиқотда беморлар уч гуруҳга бўлинди: асосий гуруҳ (АГ) — "Алвостаз" препарати ва коллаген қоплама-лар билан даволанган беморлар; назорат гуруҳи 1 (НГ-1) — эвгенол ва йодоформ асосидаги паста билан стандарт даволаш олган беморлар; назорат гуруҳи 2 (НГ-2) — "Коллост®" коллаген губкаси қўлланган беморлар. Натижалар шуни кўрсатдики, асосий гуруҳда даволаш самаралироқ бўлди: оғриқ камроқ кузатилди, яра тезроқ битди ва яллиғланиш даражаси назорат гуруҳларига нисбатан паст бўлди.

Калим сўзлар: алвеолит, коллаген қопламалари, антибактериал дорилар, яраларни битиши, йирингли асоратларни даволаш, операциядан кейинги давр, яллиғланишга қарши даволаш, яра экссудати, оғриқ синдроми

e-mail: Jondental1991@gmail.com

Введение. Острые воспалительные процессы, такие как альвеолит, являются частым осложнением после удаления зубов и могут существенно ухудшить состояние пациента, увеличивая сроки заживления и повышая риск инфицирования. Современные методы лечения включают использование антибактериальных препаратов и коллагеновых покрытий, которые способствуют улучшению оттока экссудата, быстрому очищению раны и стимуляции заживления. В этом исследовании рассматривается эффективность применения комбинированной терапии с использованием коллагеновых покры-

тий и антибактериальных препаратов, а также проводится сравнительный анализ с традиционными методами лечения.

Материалы и методы. Пациенты с диагнозом альвеолит получали лечение как по традиционным схемам, так и по усовершенствованной, авторской методике.

В первой контрольной группе (КГ-1) применялась стандартная паста на основе эвгенола и йодоформа, обладающая антисептическим и анальгезирующим действием, широко используемая в стоматологической практике Узбекистана.

Во второй контрольной группе (КГ-2) использовалась коллагеновая губка "Коллост®", проявляющая гемостатические и противовоспалительные свойства. В основной группе (ОГ) лечение проводилось по оптимизированной методике, разработанной с учётом современных представлений о патогенезе альвеолита. Метод включал применение коллагенового материала "Альвостаз", предварительно насыщенного антибактериальным комбинированным препаратом направленного действия. Комбинация антимикробных средств подбиралась на основании микробиологического анализа и включала препараты, активные против смешанной микрофлоры, такие как метронидазол с линкомицином или ципрофлоксацин.

Все пациенты были разделены на три группы :ОГ (основная группа) — лечение по оптимизированной методике с использованием Альвостаза, насыщенного антибактериальным препаратом направленного действия;КГ-1 (первая контрольная группа) — лечение стандартной пастой на основе эвгенола и йодоформа;КГ-2 (вторая контрольная группа) — лечение с применением коллагеновой губки "Коллост®".

Результаты. Анализ сезонной и временной динамики обращаемости пациентов с альвеолитом позволяет выделить ряд закономерностей, имеющих практическое значение при планировании амбулаторной помощи.

Наименьшее число обращений регистрируется в летние месяцы (июнь, июль, август), что может быть связано с влиянием климатических условий, улучшением рациона питания (включение в пищу свежих овощей и фруктов), повышением физической активности, а также началом сезона отпусков. Указанные факторы, по-видимому, способствуют общему улучшению состояния здоровья населения, включая и состояние полости рта, что обуславливает снижение числа обращений по поводу осложнений после экстракции зубов. Эта тенденция должна быть учтена при организации амбулаторной стоматологической помощи в летний период.

Временные рамки обращаемости пациентов с альвеолитом после удаления зубов варьируют, однако большинство больных поступают в поздние сроки.

По нашим данным, основная доля пациентов обращалась за медицинской помощью на 3–5-е сутки после удаления зуба (таблица), что указывает на запоздалое распознавание осложнений или недооценку симптомов на начальных этапах заболевания.

Таблица 1

Сроки обращаемости	Кол-во больных
1-е сутки	21 (13,82%)
До 2-х суток	24 (15,79%)
До 3-х суток	26 (17,11%)
До 4-х суток	31 (20,39%)
До 5-и суток	27 (17,76%)

Таким образом, в первые трое суток от начала заболевания за помощью обратились 46,7% пациентов, а позже трёх суток — 53,3%.

Установлено, что сроки обращаемости тесно связаны с клинической формой альвеолита. Пациенты с серозной формой заболевания, как правило, обращались в более ранние сроки (до 3-х суток), тогда как больные с гнойным альвеолитом чаще приходили на приём на 4–7-е сутки, что свидетельствует о постепенном нарастании симптомов и выраженности воспалительного процесса.

Полученные данные подчёркивают важность ранней диагностики и своевременного вмешательства, что, в свою очередь, обосновывает необходимость внедрения оптимизированных методов лечения, направленных на предотвращение перехода серозной формы в гнойную.

Анализ динамики клинического течения показал, что применение Альвостаза с антибактериальной пропиткой (ОГ) обеспечивало значительное улучшение параметров заживления уже в первые 72 часа после начала лечения. У пациентов этой группы наблюдалось уменьшение выраженности болевого синдрома, снижение воспалительного отёка и резкое сокращение количества патологического отделяемого, которое в большинстве случаев становилось серозным и скудным уже на 3–4 сутки.

В то же время у пациентов КГ-1 и КГ-2 отмечалось более медленное очищение лунки. В группе КГ-1 паста на основе эвгенола и йодоформа обладала выраженным дезодорирующим эффектом, но часто вызывала раздражение грануляционной ткани, что в отдельных случаях сопровождалось усилением болевого синдрома, особенно при необходимости замены повязки. Плотная адгезия материала к стенкам лунки также затрудняла его удаление, создавая дополнительные травматические факторы.

У пациентов КГ-2, получавших лечение коллагеновой губкой «Коллост®», наблюдалась умеренная положительная динамика, связанная с созданием барьерной среды и поддержанием уровня влаги в лунке. Однако отсутствие выраженного антисептического и противомикробного действия губки «Коллост®» обусловило более длительное сохранение воспалительного экссудата и медленное уменьшение клинических симптомов альвеолита. У большинства пациентов этой группы признаки воспаления сохранялись до 5–6 суток, а у некоторых — до конца первой недели лечения.

Особенно следует отметить значимое сокращение сроков эпителизации в основной группе. К 7–8 дню у большинства пациентов ОГ наблюдалось почти полное закрытие лунки эпителием, в то время как в КГ-1 и КГ-2 этот процесс завершался только к 10–12 дню.

Также следует подчеркнуть, что в основной группе случаи рецидивов воспаления либо осложнений, таких как вторичная инфекция, не были зафиксированы, тогда как в КГ-1 отмечено 2 случая гнойного расплавления ткани, а в КГ-2 — один случай повторного кровотечения из-за несостоятельности сгустка.

Таблица 2.

Результаты лечения пациентов в зависимости от группы

Параметр	ОГ (основная группа)	КГ-1 (первая контрольная группа)	КГ-2 (вторая контрольная группа)
Динамика раневого отделяемого (в сутки)			
1-е сутки	Обильное (55%)	Обильное (60%)	Обильное (58%)
3-е сутки	Умеренное (70%)	Умеренное (45%)	Умеренное (50%)
7-е сутки	Скудное (90%)	Умеренное (60%)	Умеренное (75%)
Болевой синдром			
Средняя интенсивность боли (баллы)	2,1 ± 0,3	4,4 ± 0,5	3,8 ± 0,4
Период заживления (дни)	7 ± 1	10 ± 2	9 ± 2
Период без осложнений (дни)	10 ± 2	13 ± 3	12 ± 2
Температура тела	36,8 ± 0,2 °С	37,3 ± 0,3 °С	37,1 ± 0,2 °С
Лейкоцитарный индекс	1,2 ± 0,1	1,6 ± 0,2	1,4 ± 0,2

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о высокой клинической эффективности применения Альвостаза, насыщенного антибактериальным препаратом, в комплексной терапии альвеолитов. Данная методика позволяет достичь быстрого купирования воспалительного процесса, устранения болевого синдрома, а также ускорить процессы репарации и эпителизации лунки после удаления зуба.

Выводы. Применение Альвостаза, насыщенного антибактериальным препаратом, показало наивысшую клиническую эффективность в сравнении с традиционными средствами при лечении альвеолитов. У пациентов основной группы наблюдалось быстрое купирование болевого синдрома, снижение воспаления и ускорение эпителизации лунки, в то время как у пациентов контрольных групп симптомы сохранялись значительно дольше. Методика, использованная в ОГ, позволила сократить сроки лечения на 3–5 суток по сравнению с КГ-1 и КГ-2, а также избежать развития осложнений в течение наблюдаемого периода. Применение эвгенол-йодоформной пасты сопровождалось раздражающим действием на грануляционную ткань и риском травматизации при замене повязки. Использование коллагеновой губки «Коллост®» оказывало положительное влияние на течение воспаления за счёт барьерного эффекта, однако не обеспечивало полноценного антисептического контроля. На основании проведённого исследования рекомендовано внедрение оптимизированной методики с Альвостазом в клиническую практику как одного из наиболее эффективных подходов при лечении постэкстракционного альвеолита.

Список литературы:

1. Губанов В.В., Шевелев А.Г. Современные методы лечения альвеолита после удаления зуба. // *Стоматология*, 2018. - Т. 97, № 1. - С. 34-39.
2. Чистякова И.В., Кузнецова Н.П. Роль коллагеновых покрытий в лечении гнойных осложнений в стоматологии. // *Журнал стоматологии и челюстно-лицевой хирургии*, 2020. - Т. 78, № 3. - С. 45-50.
3. Захарова А.В., Петрова Л.И. Применение антибактериальных препаратов в послеоперационный период после удаления зубов. // *Стоматологический вестник*, 2019. - Т. 88, № 4. - С. 67-72.
4. Сидорова Т.Г., Абдуллина О.А. Влияние антибактериальных и противовоспалительных препаратов на лечение гнойных осложнений в стоматологии. // *Клиническая стоматология*, 2021. - Т. 105, № 2. - С. 12-18.
5. Иванова О.С., Вахрушев В.А. Сравнительная эффективность коллагеновых покрытий в лечении альвеолита. // *Хирургия полости рта*, 2017. - Т. 57, № 5. - С. 23-29.
6. Баранова Л.С., Кислова Н.В. Использование коллагеновых препаратов в стоматологической практике. // *Медицинская практика*, 2020. - Т. 74, № 6. - С. 98-104.
7. Дмитриева Т.В. Лечение гнойных осложнений после удаления зубов с использованием инновационных препаратов. // *Журнал клинической стоматологии*, 2022. - Т. 120, № 3. - С. 87-92.
8. Романова О.А., Дьякова Н.В. Лечение альвеолита с использованием коллагеновых материалов. // *Журнал стоматологической практики*, 2021. - Т. 93, № 1. - С. 44-49.
9. Рихсиева Р.Д., Салимов О.Р. Поражения полости рта и изменение рН слюны в разных триместрах беременности. // *Проблемы и перспективы развития науки и образования в XXI веке*, 2021. - С. 282-286.
10. Шмидт М.А., Богданова И.П. Применение антибактериальных средств в лечении гнойных осложнений после удаления зубов. // *Медицинские исследования и практика*, 2019. - Т. 38, № 7. - С. 112-118.
11. Сафаров М.Т. и др. Современные аспекты математического моделирования в дентальной имплантации. // *Наука и образование: проблемы и перспективы*, 2020. - С. 354-359.

Для цитирования: Абдуалимов Д.М., Олимов А.Б., Маннанов Ж.Ж. Оптимизация методов профилактики и лечения альвеолита // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 5(25). – С. 69–72. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20010112>